

BO‘LAJAK REJISSYORLARDA MUTOLAA MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH IJTIMOY ZARURAT SIFATIDA

Mamatqosimov Jahongir

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti dotsenti, Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13945205>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak rejissyorlarda mutolaa madaniyatini rivojlantirish ijtimoiy zarurat sifatida tadqiq etilgan bo‘lib, maqolada mutolaa madaniyatini rivojlantirishga oid tadqiqot ishlari, rejissyorlarni o‘qitishdagi pedagogik jarayonlar tahlil qilinib, mutolaa madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: san’at, rejissyor, mutolaa, badiiy asar, adabiy asar, asar tahlili, tub ma’no, asar tili, sahnalashtirish.

Аннотация. В данной статье развитие культуры чтения у будущих режиссеров исследуется как общественная необходимость, анализируются научные работы по развитию культуры чтения, педагогические процессы в подготовке режиссеров, а также рекомендации, направленные на развитие культуры чтения. развиты.

Ключевые слова: искусство, режиссёр, чтение, художественное произведение, литературное произведение, анализ произведения, первоначальный смысл, язык произведения, постановка.

Abstract. In this article, the development of reading culture among future directors is researched as a social necessity, research works on the development of reading culture, pedagogical processes in the training of directors are analyzed in the article, and recommendations aimed at the development of reading culture are developed.

Keywords: art, director, reading, artistic work, literary work, analysis of the work, original meaning, language of the work, staging.

Xalqimizning erkin va farovon, qudratli Yangi O‘zbekistonni barpo etish bo‘yicha xohish-irodasini ro‘yobga chiqarish, har bir fuqaroga o‘z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog‘lom, bilimli va ma’naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo‘g‘iniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatli ta‘minlash maqsadida qabul qilingan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida zamonaviy teatr va sirk san’atini har tomonlama rivojlantirish, yuksak badiiy-g‘oyaviy saviyaga ega sahna asarlarini yaratish; o‘zbek milliy san’atini targ‘ib qilish orqali mamlakatimizning turistik salohiyatini oshirish; madaniyat va san’at sohasidagi fundamental tadqiqotlarni zamon talablaridan kelib chiqib yangi yo‘nalishlar bilan boyitish kabi muhim vazifalar belgilangan.

Shu o‘rinda Yangi O‘zbekistonda olib borilayotgan ma’rifiy va madaniy islohotlar zahirida raqobatbardosh, yetuk kadrlar tayyorlash masalasi birlamchi bo‘lib, madaniyat va san’at sohasida ham kadrlar tayyorlash, jumladan iqtidorli rejissyorlarni tayyorlash, ularning mutolaa madaniyati rivojlantirish ijtimoiy zarurat sifatida tadqiq etilish zarurati mavjud.

Birlamchi, O‘zbekiston Respublikasida ma’naviy-ma’rifiy, jumladan ta’lim, madaniyat va san’at sohasidagi tub islohotlar bugungi taraqqiyotga zamin yaratib ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi mustahkamlandi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida “Har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinadi. Davlat jamiyatning madaniy,

ilmiy va texnikaviy rivojlanishi haqida g‘amxo‘rlik qiladi” – deb qayd etilgan [1, 32-33]. Mazkur modda bevosita rejissyorlik san‘atida ham badiiy ijod erkinligini ta‘minlab, adabiyot, madaniyat va san‘at yutuqlarini badiiy vositalar orqali namoyish etish imkonini beradi.

Bo‘ljak rejissyorlarda mutolaa madaniyatini rivojlantirish bu – spektakl, kino yoki tomosha rejissurasi uchun adabiy asar ustida ishlash jarayonida zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni badiiy yuksak darajada sahnalashtira olish jarayonidir.

Karl Gacheman rejissyorning kasbiy kompetentligi haqida quyidagicha yozadi: rejissyor – ishga muhabbat bilan qarashdan tashqari, axloqiy va amaliy bilimlarni o‘zida mujassamlashtirishi, pok ahloqli va yuksak didli, dramaturgiya sohasiga oid nazariy bilimlar bilan qurollangan bo‘lishi, teatrning serqirra ko‘makchi vositalarini yaxshi bilishi shart. U, avvalo, shoir bo‘lmog‘i darkor, unda bezakchi rassomning bir ulushi, xususan ranglarni his etish va kenglikni idrok qilishdek noyob fazilatlar bo‘lishi shart. Shuningdek, rejissyordan musiqa va kishi ovozi eng nozik jihatlarni ilg‘ab olish darajasidagi ziyraklik talab etiladi. Hozirgi zamon rejissyoridan keng tarixiy bilimlarga ega bo‘lish, davr ruhini yaxshi his etish, inson psixologiyasini, ruhiyatini chuqur anglash, aktyor va uning ijodidan atroflicha xabardor bo‘lish talab etiladi [6, 95].

Rejissyor – sahnada dramatik yoki musiqali asarlarni sahnalashtiruvchi teatrning ijodiy siymosidir. Hozirgi vaqtda bunday rejissyorlarni postanovkachi rejissyor yoki spektakl sahnalashtiruvchisi deyiladi. Rejissyorning vazifasi asosan spektakl yaratish bo‘lsa ham, ammo u faqat shu ish bilan shug‘ullanmay, hozirgi teatrda u teatrning ijodiy yo‘nalishini belgilaydigan bosh ijodkor hisoblanadi [9, 32]. Rejissyorga tabiatdan sifat, aql, yumor, erkinlik, kuzatuvchanlik, tasavvur, musiqiylik va ritmiklik ato qilingan. Lekin, rejissyor qobiliyati ustida tinimsiz ishlab, bu qirralarni rivojlantirishi lozim. Bundan tashqari, rejissyor hayotni tushunish, faollik, tashkilotchilik, pedagoglik, badiiy did, obrazli fikr qila olish, tahlil qila olish, o‘tkir zehnlilik qobiliyatlariga ega bo‘lishi kerak [4, 16].

Rejissyor san‘ati o‘z ichiga spektaklning turli unsurlarini uyg‘unlashtirish orqali yagona yechimga ega badiiy sahna asar yarata olishi bilan baholanadi. Ushbu maqsadga erishishi uchun rejissyor asarni sahnalashtirish jarayonida unda ishtirok etadigan barcha ijodiy jamoani yagona maqsad sari safarbar eta olishi kerak [5, 3].

Rejissura – ijodiy ish jarayoni, badiiy, to‘laqonli, muayyan yaxlitlikka ega sahna yoki ekran asari, tomosha yaratish san‘atidir. Rejissuraning boshqaruvchisi bu rejissyordir. O‘z o‘rnida rejissyor butun ijodiy va tashkiliy ishlarga rahbarlik qiladi.

Bo‘ljak rejissyorlarda mutolaa rivojlantirish nafaqat kasbiy muammo, balki ijtimoiy masala bo‘lib, bu borada Respublikamizda kitob targ‘iboti va kitobxonlikni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Prezident Sh.M.Mirziyoyev rahnomaligida ijtimoiy, ma‘naviy-ma‘rifiy sohadagi ishlarni yangi tizim asosida yo‘lga qo‘yish bo‘yicha beshta muhim tashabbus ilgari surilib, yoshlarning kitob mutolaasini rivojlantirish va bu orqali ma‘naviy taraqqiy etishga keng imkoniyatlar yaratildi.

Prezident Sh.M.Mirziyoyevning “Ayni vaqtda axborot-kommunikatsiya sohasidagi oxirgi yutuqlarni o‘zlashtirish bilan birga, yoshlarimizning kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshirishga, ularning kitob bilan do‘st bo‘lishiga, aholining kitobxonlik saviyasini yanada oshirishga alohida e‘tibor qaratish lozim bo‘ladi” [2, 86], – deya alohida ta‘kidlaganining o‘zida kitob mutolaasi, kitobxonlik madaniyati davlat siyosati darajasidagi vazifa ekanligini bildiradi.

Jumladan, Respublikada “Kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi”ga asosan kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirishga doir targ‘ibot ishlari tizimli va samarali tashkil etilib, “Eng kitobxon

maktab”, “Eng kitobxon mahalla”, “Eng kitobxon oila”, “Eng faol kutubxonachi” kabi ko‘rik-tanlovlarni o‘tkazilib kelinmoqda.

Bo‘lajak rejissyorlarni o‘qitish jarayonida bevosita adabiy va badiiy asarlar bilan ishlanadi. Negaki, adabiy-badiiy asarlar spektakl yoki tomoshaning asosi, yozma variantidir. Bunda yozuvchining o‘z maqsadi va g‘oyasi mavjud. Ana shu maqsad va g‘oyani badiiy vositalar orqali sahnalashtirish rejissyorning asosiy funksiyasidir.

Tadqiqot jarayonida rejissura sohasi pedagoglari J.O.Mahmudov, H.A.Mahmudova, B.S.Sayfullayev, M.A.Abdullayeva, M.R.Yusupova, F.E.Ahmedov, Sh.S.Hamidova, M.B.Umarov, N.Ansatbayev, professional teatr rejissyorlaridan B.T.Yo‘ldoshev, O.Salimov, K.Yo‘ldoshev, B.Nazarov, M.G‘.Azimov, V.Umarov, H.Qosimov bilan o‘tkazilgan suhbatda talabalarga professional ta‘lim berishda eng muhim omil bu adabiy asar ekanligi qayd etilgan. Shuningdek, talabaning adabiy asarga munosabati muallif g‘oyasi va maqsadini hurmat qilishdan boshlanishi ta‘kidlangan.

Bu borada K.S.Stanislavskiy quyidagilarni qayd etadi: “Yozuvchining bu ayrim fikrlari, tuyg‘ulari, turmush orzu-umidlari uning butun hayotiga singib ketadi... Sahnada yozuvchining fikr-tuyg‘ularini, uning orzu-xayollarini, tashvish-quvonchlarini ko‘rsatib berish spektaklning vazifasi hisoblanadi [7, 395]. Shuningdek, repititsiyalarning birida aktyorlarga qarata “Oliy maqsadni yozuvchining asaridan qidirib topishni va o‘z qalbimizda unga javob berishning qanchalik muhim ekanligini ko‘rib turibsiz” – deb, muallif maqsadini birlamchi o‘ringa qo‘yadi [7, 398]. Har qanday badiiy asarning zaminida muallifning g‘oyaviy rejasi yotadi. Rejissyor muallifning asosiy fikri, ya‘ni nima uchun bu asarni yozilganligiga qarab uning g‘oyasini aniqlaydi [8, 176].

Rejissyor asar matni ustida ishlar ekan, undagi har bir personajni ko‘rib turishi va butun pesa voqeasida uning o‘rni haqida atroflicha fikr yuritishi, har bir qahramon uning ko‘z o‘ngida gavdalanib, ijrochiga o‘z tarjimai holini so‘zlab turishi kerak. U muallifning har bir obrazga qanday munosabatda ekanligini aktyorga tushuntirib berishi, shu bilan bir qatorda mo‘ljallangan spektaklda uning har bir lahzadagi harakati va xarakteriga ma‘nodorlik baxsh etib turishi talab etiladi. Demak, asar matnini tahlil qilish va muallifning o‘z asaridagi qahramonlarga munosabatini o‘rganish bilan rejissyor mazkur adabiy asarni teatr harakatidan iborat maxsus tilga ko‘chirish barobarida sof rejissyorlik masalalarini ham hal etib borar ekan [10, 5-6].

Odatda, adabiy material bilan tanishgandan so‘ng asar g‘oyasi, uning ikki taraflama harakati va oliy maqsadni belgilashga harakat qiladilar. Ishlarni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish uchun bularning hammasini aniqlash zarur. Ammo ikki taraflama harakat va oliy maqsadni belgilashda haddan tashqari shoshma-shosharlik kelgusi ishlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Aksariyat asarlarning g‘oyasi darhol tushunib yetilmaydi. Buning uchun aktyor erkin fiklash va asarning tub mohiyatiga sinchkovlik bilan kirib borishi kerak [3, 119].

Professional rejissyorlarni tayyorlash jarayoni zamonaviy pedagogik ta‘lim texnologiyalariga muhtoj va mazkur ta‘lim texnologiyalari ustoz-shogird an‘anasi va individual yondoshuv asosida shakllantirish lozim.

Bo‘lajak rejissyor mutolaa madaniyatini rivojlantirish asosida adabiy asarga bo‘lgan talablarni, ya‘ni tanlangan adabiy asar adabiyot nazariyasi nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Bunda talaba adabiy asarga nisbatan adabiy norma va qonuniyatlarni mukammal bilishi, adabiy asarni chuqur tahlil qila olish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi lozim. Adabiy asar – bu repertuar bo‘lib, talaba repertuar tanlashda asarning adabiy qimmatini belgilovchi jihatlariga alohida e‘tibor qaratish lozim.

Jumladan, tadqiqotchilar M.B.Umarov, T.Yuldashev quyidagilarni qayd etadi: “Repertuar tanlashda asosan quyidagi prinsiplar talab qilinadi: badiiy sifati – yuksak, g‘oyaviyligi – namunali, mavzusi – dolzarb, hayotiy voqealar – to‘g‘ri ifodalangan, shuningdek, qarama-qarshiliklarning keskinligi, obrazlarning tipikligi, xarakterlarning pishiqligi va zamon talablariga javob bera oladigan mavzu va g‘oyaning uyg‘unligi sahna asarida yorqin ifodalangan bo‘lishi zarur. Undan tashqari ijobiy qahramonlarning tasvirlanish mahorati hamda salbiy personajlarning esda qoladigan tubanligi hisobga olinadi [8, 172].

Shuningdek, bo‘lajak rejissyorlarning adabiy asarlar asosida mutolaa madaniyati rivojlantirishda talabaning muallif sifatida mustaqil adabiy asarlar yozish malakasi zaruriy omildir. Xo‘sh, talabaning nima uchun muallif sifatida adabiy asar yozish zarurati mavjud?

Birinchidan, rejissyor spektakl sahnalashtirayotganda eng asosiy vosita bu adabiy asar, ya‘ni pesa sanaladi. Rejissyor mazkur pesaning mazmun-mohiyatini nafaqat oddiy kitobxondek tushunish, balki uni sahnalashtirish orqali minglab tomoshabinlarga tushuntira olishi uchun asarni chuqur anglashi, his qilishi, mazkur asar personajlari taqdirini o‘z taqdirida ko‘ra bilish lozim. Chunki, minglab tomoshabinning badiiy tafakkuri, anglash darajasi har xil, lekin spektaklni sahnalashtirish uslubi o‘ziga xos bo‘lib, mazkur uslub fikrlar doirasi va tafakkuri har xil tomoshabinga tushunarli bo‘lishi lozim.

Ikkinchidan, rejissyor adabiy asarga nisbatan adabiy normalarni, ya‘ni qonuniyatlarini chuqur bilmog‘i lozim. Ba‘zida yozuvchi tomonidan berilayotgan personaj so‘zlari, sahnalashtirish jarayonida ijro jihatdan ta‘sirchanligi yo‘qotadi. Shunday holatlarda rejissyor personaj so‘zlarining mazmunini saqlagan holda ijro jihatdan ta‘sirchanlikka erishish maqsadida boshqa mazmundosh so‘zlar topishga to‘g‘ri keladi. Bu borada rejissyor xuddi asar muallifi uslubida so‘zlar topishi va asarni to‘ldirishi lozim.

Uchinchidan, aksariyat adabiy asarlarda asosiy voqelik yoki asarning avj cho‘qqisi yohud xulosa qismi muallif tilidan aytiladi. Spektaklda esa muallif emas, personajlar gapiradi. Shu sababli rejissyor muallif tilidan bildirilgan fikrlarni personaj nutqiga aylantirishida adabiy asar muallifi uslubidan borishi, uning g‘oyalarini tomoshabinga to‘laqonli yetkazishga mas‘uldir.

To‘rtinchidan, rejissyor dramaturgiya qonunlarini, dramatik asarlarning kompozitsion tuzilishini yaxshi bilishi lozim. Bu borada tadqiqotchilar M.B.Umarov, T.Yuldashev quyidagilarni qayd etadi: “Rejissyorning oliy maqsadi muallif g‘oyasidan kelib chiqib, o‘z fikri va topilmalarini uyg‘unlashtirgan holda talqin etishdan iborat. Shuning uchun rejissyor talqini pesa kompozitsiyasini qaytarib, agar lozim topsa, uning g‘oyasiga ta‘sir qilmagan holda o‘zgartirishi ham mumkin. Masalan, pesadagi ayrim ko‘rinishlarni olib tashlashi yoki pesada yo‘q, lekin u yerdagi voqeani keskinlashtiradigan sahna qo‘shishi va bu orqali pesa kompozitsiyasini o‘zgartirib yuborishi ham mumkin. Buning uchun sahnalashtiruvchi rejissyor kompozitsiya qonunlarini yaxshi bilishi kerak. Asarning janri yoki davr muhitidan qat‘iy nazar dramaturgiyadagi kompozitsiya talablari quyidagilardan iborat: kirish – parda ochilganda nima bo‘lyapti?, qachon va qayerda bo‘lyapti?, degan savollarga javob berib tomoshabinni asar muhitiga olib qiradigan qism; tugun – endi nima bo‘lar ekan?, degan muammoni paydo qiladigan va intrigani kuchaytiradigan qism. Hal qilinishi zarur bo‘lgan muhim masalani paydo bo‘lishi; rivojlanish – personajlarning o‘zaro kurashini keskinlashtirib, intrigani oshirib boradigan qismlar; kulminatsiya – kurashning eng keskin nuqtasi va asar peripetiyasini belgilaydigan qism; yechim – kurashning barham topishi va g‘oyaning ochilishiga xizmat qiladigan yakuniy qism” [8, 165].

Xulosa qilib aytish mumkinki, rejissura fanini o‘qitish eng avvalo bo‘lajak rejissyorning individual mahoratiga asoslanadi. Mazkur mahoratni rivojlantirishda rejissuraga oid nazariy va

amaliy bilim va ko‘nikmalarni yanada boyitishda, talabning badiiy tafakkuri, badiiy-estetik didi va kasbiy bilimlarini rivojlantirishda adabiy asarlardan foydalanish muhim vazifadir.

Adabiy asar bilan ishlash bo‘lajak rejissyorning kasbiy kompetentligini rivojlantirish bilan birgalikda ijodiy fantaziya va badiiy tasavvurini, dunyoqarashi va fikrlash doirasini boyitadi. Shuning uchun ham bo‘lajak rejissyorlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan ta‘lim obektida rejissura va adabiyot fanlari o‘zaro hamkorlikda, bir maqsadga yo‘naltirilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023. – 120 b.
2. Mirziyoyev SH.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni kat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. Asarlar. 1-jild. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 592 b.
3. Abdullayeva M. Dramatik teatr va kinoda aktyorlik mahorati. Darslik. – Toshkent: “Tafakkur qanoti”, 2014. – 192 b.
4. Ahmedov F.E. Ommaviy bayramlar rejissurasi asoslari. – Toshkent: Aloqachi, 2008. – 424 b.
5. Mahmudov J., Mahmudova H. Rejissura asoslari. Darslik. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. – 224 b.
6. Sayfullayev B. Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 388 b.
7. Stanislavskiy K.S. Aktyorning o‘z ustida ishlashi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. – 468 b.
8. Umarov M., Yuldashev T. Rejissyorlik va aktyorlik san’ati asoslari. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2018. – 320 b.
9. Usmonov R.I. Rejissura. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Fan, 1997. – 221 b.
10. Xo‘jayev Q.U. Sahnaga yo‘l. – Toshkent: O‘qituvchi, 1982. – 88 b.